

VOLUME-2

ISSUE № 4 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

ISSN: 2181-4279

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

RESEARCH-EDU.COM

RESEARCH
ACADEMY

4/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
4/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Usmanov Po'lat Akramovich

O'zbekiston "O'zbek jang sa'nati" federatsiyasi raisi

E-mail: usmanovpolat@gmail.com**BOSHLANG'ICH TAYYORGARLIK BOSQICHIDA O'ZBEK JANG SA'NATINING KUCH
QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15345039>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy ishda boshlang'ich tayyorgarlik bosqichidagi o'zbek jang sa'nati sportchilarining kuch qobiliyatini rivojlantirishning samarali usullari va metodikasi tahlil qilingan. Kuch qobiliyati o'zbek jang sa'nati sportida asosiy jismoniy sifatlardan biri hisoblanib, sportchilarning texnik harakatlarni tog'ri va samarali bajarishida muhim rol o'ynaydi. Tadqiqot davomida yosh o'zbek jang sa'nati sportchilari uchun mos bo'lgan maxsus kuch mashqlari, ularning yuklama darajalari hamda organizmga ta'siri o'rganildi. Shuningdek, kuchni rivojlantirish orqali sportchining umumiy jismoniy holati va musobaqa natijalari o'rtasidagi bog'liqlikka e'tibor qaratildi. Ishning natijalari boshlang'ich tayyorgarlik davridagi o'zbek jang sa'nati sportchilarini tayyorlashda trenerlar va murabbiylar uchun amaliy ahamiyatga ega bo'lishi mumkin.

Kalif so'zlar: o'zbek jang sa'nati, boshlang'ich tayyorgarlik, kuch qobiliyati, jismoniy tayyorgarlik, mashg'ulot metodikasi, jismoniy sifatlari

Kirish. Respublikamizda ijtimoiy, siyosiy ma'naviy taraqqiyotidagi muhim o'zgarishlar mustaqilligimizni mustahkamlashga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Xalqimiz ozod, adolatli demokratik, huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati qurish yo'lini tanlab, o'z ichki imkoniyatlariga tayangan holda yangi taraqqiyot poydevorini yaratmoqda. Bu jarayon o'ziga xos ma'naviy – ma'rifiy ishlarimizni milliy istiqloq g'oyasi ruhiga moslab keng miqyosda olib berishni taqazo etmoqda. Respublikamizning kelajagi bugungi kunda tug'ilib, ilk yoshdan boshlab tarbiya oladigan yoshlarning qobiliyati hamda shakllantirishiga bog'liqdir [1].

O'zbek jang sa'nati – bu nafaqat jang san'ati, balki sportchilardan yuqori darajadagi jismoniy va ruhiy tayyorgarlikni talab qiladigan murakkab sport turi hisoblanadi. Unda texnika, chaqqonlik, muvozanat va, albatta, kuch qobiliyati muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, yosh o'zbek jang sa'nati sportchilarini tayyorlashda kuch qobiliyatini tog'ri va bosqichma-bosqich rivojlantirish, ularning keyingi sport yutuqlari uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi sportchining jismoniy va texnik asoslarini

shakllantirishda eng muhim davrlardan biri sanaladi. Ushbu bosqichda kuch qobiliyatining samarali rivojlanishi nafaqat zarba berish kuchi va chidamlilikni oshiradi, balki sportchining umumiy harakat koordinatsiyasi, mushaklar faolligi va jarohatlardan himoyalani darajasini ham yaxshilaydi.

Mazkur tadqiqotda yosh o'zbek jang sa'nati sportchilarini kuch qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan mashg'ulot tizimi, uning asosiy komponentlari, yuklama darajalari hamda amaliy mashqlar tahlil qilinadi. Shuningdek, sportchilarni tayyorlashda qo'llanilayotgan zamonaviy metodikalar va ularning samaradorligi ilmiy asosda ko'rib chiqiladi. Bundan tashqari, jismoniy tayyorgarlik nafaqat sport texnikasini o'zlashtirishni osonlashtiradi, balki sportchining psixologik holatini, o'ziga bo'lgan ishonchini va raqib bilan to'qnashuvdagi ustunlikni ham ta'minlaydi. O'zbek jang sa'nati sportchilarini kuch qobiliyatini shakllantirish, ularning umumiy sport salohiyatini yuksaltirish yo'lida asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Abdulloyev ushbu nashriyotida yakkakurash sport turlarining umumiy xususiyatlarini tahlil qilib, ularning o'ziga xos jihatlarini belgilaydi. Masalan, jangovar texnikalar, taktik usullar va

psixologik tayyorgarlikni o'z ichiga oladi.

Yakkakurash sportchilarining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirishning muhimligini ta'kidlaydi. U kuch, tezlik, chidamlilik va epchillik kabi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Yakkakurash sportchilarining samarali tayyorgarligini ta'minlash uchun mashg'ulotlarni tog'ri rejalashtirish va tashkil etish zarurligini ta'kidlaydi. Bu, mashg'ulotlarning davomiyligi, intensivligi va tiklanish davrlarini o'z ichiga oladi [2].

O'zining "Yosh sportchilarning jismoniy tayyorgarligi" nomli asarida yosh davrlari fiziologiyasiga mos holda jismoniy sifatlarni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratadi. Muallif fikricha, 8–12 yoshdagi sportchilarda kuch mashqlari murakkab texnik harakatlar orqali emas, balki o'yin elementlariga boy, tana vazniga asoslangan mashqlar orqali amalga oshirilishi zarur. U umumiy jismoniy tayyorgarlikni har qanday sport turida, jumladan o'zbek jang sa'nati sportchilarida ham kuch rivojining asosi deb biladi [3].

O'zbek jang sa'nati sportining nazariyasi va amaliyotini o'rganar ekan, yosh o'zbek jang sa'nati sportchilarning tayyorgarlik bosqichlarini aniq ajratib beradi. Unga ko'ra, boshlag'ich bosqichda kuch qobiliyati boshqa jismoniy sifatlardan bilan integratsiyada ya'ni chaqqonlik, muvozanat va tezlik bilan birgalikda rivojlantirilishi zarur. U shuningdek, zarba texnikasida kuchni hosil qilish faqat mushak kuchi emas, balki harakatning sinxronligi, tana markazining kuchi bilan chambarchas bog'liq ekanligini ta'kidlaydi.

Yosh sportchilarda kuch qobiliyatini uzoq muddatli davrlar asosida rivojlantirishni tavsiya etadi. Ushbu yondashuv o'zbek jang sa'nati sportchilar uchun ham dolzarb bo'lib, kuchni orttirish, saqlash va tiklash bosqichlari metodik jihatdan aniq rejalashtirilishi zarurligini ko'rsatadi. Garchi ularning tadqiqoti ko'proq umumiy sportchilar uchun mo'ljallangan bo'lsa-da, o'zbek jang sa'nati mashg'ulotlarida ham samarali qo'llanilishi mumkin [5].

Yosh sportchilarning kuch sifatini rivojlantirishda organizmning fiziologik va psixologik

tayyorlik darajasiga mos yuklama berish zarurligini ta'kidlaydi. U sportchining mushak-skelet tizimi tog'liq shakllanmagan paytda yuqori og'irliklar bilan kuch mashqlarini bajarishni qat'iy cheklaydi. Shuningdek, kuch salohiyatini ko'tarish uchun mashg'ulotlar xilma-xilligi va harakat koordinatsiyasining ahamiyatiga e'tibor qaratadi.

O'zbek jang sa'nati bo'yicha o'zining amaliy qo'llanmasida boshlang'ich tayyorgarlik bosqichini alohida ko'rib chiqadi. U yosh sportchilarda kuch qobiliyatini rivojlantirishni texnik tayyorgarlik bilan birgalikda olib borish zarurligini ta'kidlaydi. Ayniqsa, yadro mushaklari va oyoq mushaklarini mustahkamlash orqali zarbaning kuchi va aniqligini oshirish mumkinligini ilmiy asosda yoritadi.

Natijalar va muhokama. Olib borilgan tahlillar va tajriba asosida aniqlanishicha, boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida o'zbek jang sa'nati sportchilarining kuch qobiliyatini rivojlantirish bosqichma-bosqich va tizimli yondashuvni talab qiladi. Bu bosqichda kuchni shakllantirish mushak masasini orttirish bilan emas, balki harakat koordinatsiyasi, muvozanat, aniqlik va yadro mushaklari bilan bog'liq kuchning rivojlanishi orqali amalga oshiriladi.

Yosh sportchilar bilan olib boriladigan mashg'ulotlarda kuch qobiliyati asosan tana vazniga asoslangan mashqlar, sakrashlar, surilishlar va o'yin elementlari orqali shakllantiriladi. Bu nafaqat mushaklarning tabiiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, balki sportchilarning qiziqishini oshirib, psixologik jihatdan yuklamani yengillashdiradi. Boshlang'ich bosqichda kuchni shakllantirish texnik harakatlar bilan uyg'un holda olib borilishi lozim. Ayniqsa, zarbalarni tog'ri va kuchli bajarishda yadro mushaklari – ya'ni qorin, bel va son mushaklarining rivojlanganligi katta ahamiyatga ega. Shuningdek, oyoq mushaklarining kuchi zarba barqarorligi va tezligini ta'minlaydi.

Mashg'ulotlar jarayonida yuklamalar yosh sportchilarning fiziologik holati, tayyorgarlik darajasi va o'zlashtirish tezligiga mos tarzda rejalashtirilishi zarur. Bunda kuch

qobiliyatini rivojlantirish bosqichma-bosqich amalga oshiriladi, avval umumiy tayyorgarlik, so'ngra maxsus kuch va texnikaga asoslangan mashg'ulotlar bosqichi. Harakatlar xilma-xilligi, mashg'ulotlarning qiziqarli va dinamik bo'lishi, kuch bilan birga tezlik

va koordinatsiyani rivojlantirish yosh sportchilarda yuksak natijalarga erishish uchun asos yaratadi. Kuch qobiliyati mustahkam texnik baza bilan uyg'unlashganda, bu sportchining umumiy harakat salohiyatini oshiradi.

1-jadval
Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichida sportchilarning kuch qobiliyatini rivojlantirish omillari

T/r	Yo'nalish	Tavsif	Amaliy tavsiya
1	Mashg'ulot shakli	Tana vazniga asoslangan, o'yin elementlari bilan boyitilgan kuch mashqlari	Harakatli o'yinlar, tortilish, sakrash, yerdan turtish kabilar orqali kuchni rivojlantirish
2	Texnika bilan uyg'unlik	Kuch qobiliyati texnik harakatlar bilan integratsiyada shakllanadi	Zarba texnikasida mushak kuchini, ayniqsa yadro mushaklarini faollashtirish
3	Yadro mushaklari roli	Zarba kuchi, muvozanat va tayanch barqarorligining asosi	Qorin, bel, son mushaklariga qaratilgan mashqlarni tizimli qo'llash
4	Oyoq mushaklari	Harakat boshlanishi, zarba barqarorligi va tezligini tag'minlovchi asos	Oyoq bukish, sakrash, turish-barqarorlik mashqlari orqali kuchni oshirish
5	Yuklama darajasi va bosqichliliigi	Bosqichma-bosqich yuklama berilishi, yoshga moslashtirilgan mashg'ulotlar	Har hafta yoki oyda yuklama hajmini asta-sekin oshirib borish
6	Harakatlar xilma-xilligi	Psixologik va fiziologik jihatdan qiziqarli, charchatmaydigan mashg'ulot muhiti	O'yin, jufflikda mashqlar, kombinatsiyalangan harakatlar
7	Davrlashtirish	Uzoq muddatli rejalashtirish, kuchni saqlash va rivojlantirishni izchil tashkil qilish	Umumiy tayyorgarlik maxsus kuch mashg'ulotlari musobaqaga tayyorgarlik bosqichlari
8	Psixofiziologik moslik	Mashg'ulot mazmuni yosh sportchining tayyorgarlik darajasiga mos bo'lishi kerak	Har bir sportchining individual rivojlanishiga qarab mashqlarni sozlash

Umumlashtirib aytganda, kuch qobiliyatini shakllantirish uchun quyidagi yondashuvlar eng samarali deb topildi:

harakatlar xilma-xilligi va o'yin shaklidagi mashqlar asosida kuchni rivojlantirish;

texnik harakatlar bilan uyg'unlashtirilgan yadro va oyoq mushaklarini mustahkamlash;

mashg'ulot yuklamalarini yosh, tayyorgarlik va psixofiziologik xususiyatlarga mos ravishda oshirib borish;

Kompleks yondashuv orqali kuch, tezlik, muvozanat va koordinatsiyani birgalikda rivojlantirish. Bu natijalar boshlang'ich bosqichdagi o'zbek jang sa'nati mashg'ulotlarini samarali tashkil etish va yosh sportchilarning kuch salohiyatini ilmiy

asoslangan tarzda shakllantirishga xizmat qiladi.

Markaziy tana mushaklari (qorin, bel, son) – kuchni uzatishda markaziy rol o'ynaydi. Ayniqsa zarba berishda kuchning manbai sifatida xizmat qiladi. Ularni maxsus mashqlar bilan faollashtirish, texnik barqarorlik va kuchli zarba ijrosi uchun poydevor yaratadi. O'zbek jang sa'nati harakatlarning boshlanishi, harakatlar oraliq'idagi tezlik, barqaror turish bularning barchasi oyoq mushaklarining kuchiga bog'liq. Ularni faollashtirish orqali zarbaning barqarorligi va kuchli tayanch nuqtasi hosil qilinadi. Sakrashlar, bukilishlar bu sohada muhim vosita hisoblanadi.

Kuch qobiliyatini rivojlantirishda yuklama-

ni tog'ri rejalashtirish hal qiluvchi omildir. As-ta-sekinlik printsipiga amal qilinmasa, ortiqcha yuklama ortopedik yoki mushak zo'riqishiga olib keladi. Shuning uchun haftalik va oylik mashg'ulotlar tizimli nazorat ostida olib borilishi kerak. Monotonlik yosh sportchilarda charchash, qiziqishning yo'qolishi va natijada samarasizlikka olib keladi. Shuning uchun mashg'ulotlar harakatli o'yinlar, mashg'ulot juftliklari va kombi-natsiyalar orqali xilma-xil tarzda tashkil etilishi kerak. Bu yondashuv motivatsiya va kuch salohiyatini bir vaqtda oshiradi. Sport mashg'ulotlarini uzoq muddatli rejaga aso-slab tashkil etish kuch qobiliyatini samarali va xavfsiz shakllantirishning kafolatidir. Dastlab umumiy tayyorgarlik mashqlari, keyin esa maxsus kuch mashqlari orqali za-ruriy bosqichlar yoritiladi. Bu yondashuv sportchilarda texnik va jismoniy uyg'unlikni ta'minlaydi. Yosh sportchilarning jismoniy rivojlanish darajasi, psixik holati va individual xususiyatlari farq qiladi. Mashg'ulotlar mazmuni ana shu farqlarga moslashtiril-masa, kuchni shakllantirish emas, balki salbiy ta'sir ham kuzatilishi mumkin. Shu bois, har bir sportchiga individual yondashuv talab qilinadi.

Yuqoridagi omillarning barchasi kuch qobiliyatini rivojlantirishda kompleks yon-dashuv zarurligini ko'rsatadi. O'zbek jang sa'nati sportchilarining kuch alohida sifat emas, balki texnika, ruhiy barqarorlik, chid-amlilik va reaktiv harakatlar bilan cham-barchas bog'liq bo'lgan ko'p komponentli jismoniy sifatdir. Shu bois, kuchni shakllantirish jarayoni har tomonlama yon-dashuvni – metodika, fiziologiya va psix-ologiya birlikda yondashuvni talab qiladi.

Xulosa. Boshlang'ich tayyorgarlik bos-qichida o'zbek jang sa'nati sportchilarining kuch qobiliyatini rivojlantirish – bu nafaqat jismoniy yuklamalarni berish, balki ularni yoshga, psixofiziologik xususiyatlarga va sport turi talablariga mos ravishda tashkil et-ish jarayonidir. Tadqiqotlar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, kuch qobiliyati o'zbek jang sa'nati texnikasi bilan chambarchas bog'liq holda shakllantirilishi kerak.

Mashg'ulotlar tana vazniga asoslangan, o'yin shaklidagi mashqlar bilan boyitilgan holda olib borilganda, sportchilar kuch qobiliyatini tabiiy va samarali rivojlantiradi. Ayniqsa, yadro mushaklari va oyoq mushak-larini faollashtirish orqali zarbaning bar-qarorligi, aniqligi va kuchi ortadi. Yuklaman-ing bosqichma-bosqich oshirilishi, hara-katlarning xilma-xilligi va periodik re-jalashtirish orqali sportchilarda kuch sifati iz-chil shakllanadi. Shuningdek, mashg'ulotlarning individual tarzda tashkil etilishi, sportchining jismoniy va ruhiy tayyor-garligiga moslashtirilishi yuqori samarador-likka olib keladi. O'zbek jang sa'natida kuch faqat jismoniy sifat emas, balki texnika, muvozanat, koordinatsiya va tezlik bilan uyg'unlikda namoyon bo'ladigan kompleks ko'nikmadir. Shu bois, boshlang'ich bos-qichda tog'ri yondashuv kelajakdagi sport yutuqlarining asosiy garovidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 – yil. 3 – iyundagi. PQ – 3031 sonli “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yana-da rivojlantirish chora – tadbirlari tog'risida”gi qarori.
2. Abdullayev Sh. “Yakkakurash sportchi-larining jismoniy tayyorgarligini rivojlantirish-ning ahamiyati”. Qo'lyozma. Toshkent. 2020 -yil.
3. Tursunov A.T “Yosh sportchilarning jis-moniy tayyorgarligi”. Toshkent. Fan va texnologiya. 2016 – yil. 164. B.
4. Bompa T. Buzzichelli C. Periodization: “Theory and Methodology of Training”. – Champaign, IL: Human Kinetics, 2015. – 368 p.
5. Озолин Н.Г. “Система подготовки спортсме-нов”. М.: Физкультура и спорт, 2004. – 560 с.